

ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL: NOVOS AVANÇOS NO TRATAMENTO AGUDO E REABILITAÇÃO

Stroke: New Advances in Acute Treatment and Rehabilitation

Accidente cerebrovascular: nuevos avances en el tratamiento agudo y la
rehabilitación

Artigo de revisão

DOI: [10.5281/zenodo.14837667](https://doi.org/10.5281/zenodo.14837667)

Recebido: 01/02/2025 | Aceito: 07/02/2025 | Publicado: 08/02/2025

Vitória Alvina Ferreira Lima Gomes Weba
Graduando em Medicina
Centro Universitário do Maranhão, São Luis, Brasil.
E-mail: vitoriaalvina@icloud.com

Renan Castro de Andrade Barros Fonseca
Graduando em Medicina
Centro Universitário do Maranhão, São Luis, Brasil.
E-mail: renanccastro@outlook.com

Edvan Pimenta Figueiredo
Graduando em Medicina
Centro Universitário do Maranhão, São Luis, Brasil.
E-mail: edvanfigueiredo.med@gmail.com

Wanessa Anselmo de Lucena Castro
Graduando em Medicina
Universidade Potiguar, Natal, Brasil
E-mail: wanessamed24@gmail.com

Thays Linhares de Melo
Graduando em Medicina
Centro Universitário do Maranhão, São Luis, Brasil.
E-mail: thaysmelolinhaires@gmail.com

Josimar Cunha Rodrigues Junior
Graduando em Medicina
Centro Universitário do Maranhão, São Luis, Brasil.
E-mail: Josimarcunharodrigues@gmail.com

Maria de Pontes Camargo
Graduando em Medicina
Universidade Potiguar, Natal, Brasil

E-mail: mariadepontes@gmail.com

Camilla Borja de Siqueira Diniz
Graduando em Medicina
Universidade Potiguar, Natal, Brasil
E-mail: camillaborja@hotmail.com

Renata de Araújo Lins Bahia
Graduanda em Medicina
Universidade Potiguar, Natal, Brasil
E-mail: renatalinsbahia@gmail.com

Bruno Henrique Meira Almeida
Graduando em Medicina
Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista, Bahia, Brasil.
E-mail: bruno.meiraalmeida@gmail.com

Paulo Vinicius Leal Berredo
Graduanda em Medicina
Centro Universitário do Maranhão, São Luis, Brasil.
E-mail: pvberredo@gmail.com

Luís Felipe Eidam Mendes
Graduando em Medicina
Centro Universitário do Maranhão, São Luis, Brasil.
E-mail: luiseidam@hotmail.com

Igor Murad Schmitt
Graduando em Medicina
Centro Universitário do Maranhão, São Luis, Brasil.
E-mail: Igor.schmitt07@gmail.com

Iana Isabela Silva Pinto
Graduando em Medicina
Centro Universitário do Maranhão, São Luis, Brasil.
E-mail: isabelapnto@gmail.com

Alana Dágila Cabral De Alencar
Graduando em Medicina
Centro Universitário do Maranhão, São Luis, Brasil.
E-mail: alanadagilacabraldealencar@gmail.com

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS \(Lots of Copies Keep Stuff Safe\)](https://www.lockss.org/) sistem.

RESUMO

Introdução: O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma das principais causas de morte e incapacidade em todo o mundo, afetando milhões de pessoas anualmente. Nos últimos anos, os avanços na medicina, tanto na fase aguda quanto na reabilitação do AVC, têm sido notáveis. Novas terapias e técnicas de diagnóstico precoce têm contribuído para uma abordagem mais eficaz. **Objetivo:** Apresentar uma visão geral dos novos avanços no tratamento agudo e na reabilitação de pacientes que sofreram um Acidente Vascular Cerebral. **Metodologia:** A pesquisa é fundamentada em uma revisão abrangente da literatura existente, para a coleta dos dados, foi utilizada a base de dados PubMed e Scielo, abrangendo estudos entre 2014 a 2024. A pesquisa foi conduzida com os termos "Acidente Vascular Cerebral", "Tratamento Agudo", "Reabilitação", aplicando o operador booleano "AND". **Resultados e discussão:** Os avanços no tratamento agudo do Acidente Vascular Cerebral (AVC) incluem a utilização de trombólise intravenosa e trombectomia mecânica, com ênfase na identificação precoce e na intervenção rápida, visando minimizar danos cerebrais e melhorar a recuperação funcional. No caso do AVC hemorrágico, o tratamento se concentra na estabilização clínica e na remoção de hematomas, com novas terapias emergentes prometendo resultados positivos. A neuroproteção também tem sido explorada como uma abordagem complementar, com a pesquisa em substâncias neuroprotetoras oferecendo potencial para tratamentos futuros. A reabilitação pós-AVC destaca-se pelo uso de técnicas como a neuroplasticidade e a terapia de constrição induzida, bem como inovações tecnológicas como exoesqueletos e realidade virtual, que têm mostrado eficácia na recuperação motora. Além disso, a reabilitação cognitiva tem se revelado fundamental para a recuperação global do paciente, e a abordagem multidisciplinar tem se mostrado essencial para otimizar o processo de recuperação e reintegração funcional. **Conclusão:** Os avanços no tratamento agudo e na reabilitação do Acidente Vascular Cerebral (AVC) têm melhorado significativamente os prognósticos dos pacientes, com destaque para o uso de trombólise intravenosa, trombectomia mecânica e terapias neuroprotetoras. A reabilitação também se beneficia de inovações tecnológicas, como exoesqueletos e realidade virtual, que têm promovido ganhos na recuperação motora e cognitiva. A abordagem multidisciplinar tem sido essencial para proporcionar um tratamento integrado e eficaz, oferecendo novas perspectivas de recuperação completa para os pacientes afetados pelo AVC.

Palavras-chave: Acidente Vascular Cerebral; Tratamento Agudo; Reabilitação.

ABSTRACT

Introduction: Stroke is a leading cause of death and disability worldwide, affecting millions of people annually. In recent years, advances in medicine, both in the acute phase and in stroke rehabilitation, have been remarkable. New therapies and early diagnosis techniques have contributed to a more effective approach. **Objective:** To present an overview of new advances in the acute treatment and rehabilitation of patients who have suffered a stroke. **Methodology:** The research is based on a comprehensive review of the existing literature. For data collection, the PubMed and Scielo databases were used, covering studies between 2014 and 2024. The search was conducted with the terms "Stroke", "Acute Treatment", "Rehabilitation", applying the Boolean operator "AND". **Results and discussion:** Advances in the acute treatment of stroke include the use of intravenous thrombolysis and mechanical thrombectomy, with an emphasis on early identification and rapid intervention, aiming to minimize brain damage and improve functional recovery. In the case of hemorrhagic stroke, treatment focuses on clinical stabilization and hematoma removal, with new emerging therapies promising positive results.

Neuroprotection has also been explored as a complementary approach, with research into neuroprotective substances offering potential for future treatments. Post-stroke rehabilitation is notable for the use of techniques such as neuroplasticity and induced constriction therapy, as well as technological innovations such as exoskeletons and virtual reality, which have shown efficacy in motor recovery. In addition, cognitive rehabilitation has proven to be fundamental for the patient's overall recovery, and a multidisciplinary approach has proven to be essential to optimize the recovery process and functional reintegration. Conclusion: Advances in acute treatment and rehabilitation of stroke have significantly improved patient prognoses, with emphasis on the use of intravenous thrombolysis, mechanical thrombectomy and neuroprotective therapies. Rehabilitation also benefits from technological innovations, such as exoskeletons and virtual reality, which have promoted gains in motor and cognitive recovery. A multidisciplinary approach has been essential to provide integrated and effective treatment, offering new perspectives of complete recovery for patients affected by stroke.

Keywords: Stroke; Acute Treatment; Rehabilitation.

RESUMEN

Introducción: El accidente cerebrovascular es una de las principales causas de muerte y discapacidad en todo el mundo y afecta a millones de personas cada año. En los últimos años, los avances en medicina, tanto en la fase aguda como en la rehabilitación del ictus, han sido notables. Nuevas terapias y técnicas de diagnóstico precoz han contribuido a un abordaje más eficaz. Objetivo: Presentar una visión general de los nuevos avances en el tratamiento agudo y la rehabilitación de los pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular. Metodología: La investigación se basa en una revisión exhaustiva de la literatura existente. Para la recolección de datos se utilizaron las bases de datos PubMed y Scielo, abarcando estudios entre 2014 y 2024. La investigación se realizó con los términos “Accidente Cerebrovascular”, “Tratamiento Agudo”, “Rehabilitación”, aplicando el operador booleano “AND”. Resultados y discusión: Los avances en el tratamiento agudo del accidente cerebrovascular incluyen el uso de trombólisis intravenosa y trombectomía mecánica, con énfasis en la identificación temprana y la intervención rápida, buscando minimizar el daño cerebral y mejorar la recuperación funcional. En el caso del accidente cerebrovascular hemorrágico, el tratamiento se centra en la estabilización clínica y la eliminación de los hematomas, y están surgiendo nuevas terapias que prometen resultados positivos. También se ha explorado la neuroprotección como un enfoque complementario, y la investigación sobre sustancias neuroprotectoras ofrece potencial para tratamientos futuros. La rehabilitación post-ictus destaca por el uso de técnicas como la neuroplasticidad y la terapia de constricción inducida, así como innovaciones tecnológicas como los exoesqueletos y la realidad virtual, que han demostrado efectividad en la recuperación motora. Además, la rehabilitación cognitiva ha demostrado ser fundamental para la recuperación integral del paciente y el enfoque multidisciplinar ha demostrado ser esencial para optimizar el proceso de recuperación y la reintegración funcional. Conclusión: Los avances en el tratamiento agudo y la rehabilitación del accidente cerebrovascular han mejorado significativamente el pronóstico de los pacientes, con énfasis en el uso de trombólisis intravenosa, trombectomía mecánica y terapias neuroprotectoras. La rehabilitación también se beneficia de las innovaciones tecnológicas, como los exoesqueletos y la realidad virtual, que han promovido avances en la recuperación motora y cognitiva. El enfoque multidisciplinar ha sido fundamental para brindar un tratamiento integral y eficaz, ofreciendo nuevas perspectivas de recuperación completa para los pacientes afectados de ictus.

Palabras clave: Ataque; Tratamiento agudo; Rehabilitación.

INTRODUÇÃO

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma das principais causas de morte e incapacidade em todo o mundo, afetando milhões de pessoas anualmente. Esse evento clínico ocorre quando há uma interrupção no fluxo sanguíneo cerebral, levando à lesão do tecido neural. O AVC pode ser classificado em dois tipos principais: isquêmico, resultante da obstrução de um vaso sanguíneo, e hemorrágico, causado pelo rompimento de um vaso sanguíneo. Independentemente da sua forma, as consequências do AVC podem ser devastadoras, afetando a mobilidade, a fala, a visão e outras funções cognitivas essenciais para a qualidade de vida dos pacientes. (SZYMANSKI et al, 2021).

Nos últimos anos, os avanços na medicina, tanto na fase aguda quanto na reabilitação do AVC, têm sido notáveis. Novas terapias e técnicas de diagnóstico precoce têm contribuído para uma abordagem mais eficaz no tratamento inicial, permitindo uma intervenção mais rápida e a minimização dos danos cerebrais. Além disso, novas tecnologias, como a estimulação cerebral profunda e terapias celulares, têm mostrado resultados promissores em promover a recuperação funcional após o evento, permitindo que os pacientes obtenham melhorias significativas na sua condição. (MARQUES-VIEIRA, SOUSA, BRAGA, 2017).

Por outro lado, a reabilitação pós-AVC tem se tornado uma área de crescente pesquisa, com ênfase em tratamentos que busquem não só a recuperação física, mas também a reintegração psicossocial dos pacientes. O uso de terapias como a neuroplasticidade, que estimula a reorganização do cérebro, e a aplicação de tecnologias assistivas para facilitar a vida cotidiana, tem mostrado grande potencial na recuperação funcional. A combinação dessas abordagens tem aumentado as taxas de sucesso no processo de reabilitação, oferecendo melhores perspectivas para a reintegração dos pacientes ao seu cotidiano. (GUERRA DASILVA et al, 2016).

Diante desse cenário de constante evolução, o objetivo deste artigo é apresentar uma visão geral dos novos avanços no tratamento agudo e na reabilitação de pacientes que sofreram um AVC, destacando as terapias mais inovadoras e as abordagens multidisciplinares que têm mostrado eficácia na recuperação e qualidade de vida desses indivíduos.

METODOLOGIA

A pesquisa adotou uma metodologia que combina análise, descrição e exploração,

fundamentada em uma revisão abrangente da literatura existente. O objetivo principal desta revisão é compilar, sintetizar e analisar os achados de estudos anteriores sobre miomas uterinos. Esse método integra informações já publicadas, oferecendo uma visão crítica e estruturada do conhecimento disponível. A abordagem metodológica combina diversas estratégias e tipos de pesquisa, possibilitando a avaliação da qualidade e coerência das evidências e a integração dos resultados (BOTELHO, DE ALMEIDA CUNHA, MACEDO, 2011).

Para a coleta dos dados, foi utilizada a base de dados PubMed e Scielo. Diversos tipos de publicações foram considerados, incluindo artigos acadêmicos, estudos e periódicos relevantes. A pesquisa foi conduzida com os termos "Acidente Vascular Cerebral", "Tratamento Agudo", "Reabilitação", aplicando o operador booleano "AND" para refinar os resultados. As estratégias de busca adotadas foram: "Acidente Vascular Cerebral" AND "Tratamento Agudo" AND "Reabilitação".

Os critérios para inclusão dos artigos foram: publicações originais, revisões sistemáticas, revisões integrativas ou relatos de casos, desde que fossem acessíveis gratuitamente e publicadas entre 2014 e 2024. Não houve restrições quanto à localização geográfica ou ao idioma das publicações. Foram excluídos artigos não científicos, bem como textos incompletos, resumos, monografias, dissertações e teses.

A seleção dos estudos seguiu critérios rigorosos de inclusão e exclusão. Após a definição desses critérios, foram realizadas buscas detalhadas nas bases de dados utilizando os descritores e operadores booleanos estabelecidos. Os estudos selecionados formam a base para os resultados apresentados neste trabalho.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os avanços no tratamento agudo do Acidente Vascular Cerebral (AVC) nos últimos anos têm sido fundamentais para reduzir a mortalidade e a morbidade associada à condição. A identificação precoce e a administração de intervenções rápidas são fatores cruciais para o sucesso do tratamento. A trombólise intravenosa, especialmente com o uso de ativador de plasminogênio tecidual (rt-PA), continua sendo um pilar no tratamento de AVCs isquêmicos, demonstrando eficácia na restauração do fluxo sanguíneo cerebral e minimizando os danos neurais quando administrada nas primeiras horas após o início dos sintomas. (BARTHELIS,

DAS, 2020).

Além da trombólise, a trombectomia mecânica tem emergido como uma técnica promissora no tratamento de AVCs isquêmicos de grandes vasos. Estudos recentes têm mostrado que a remoção mecânica de trombos, combinada com terapias de reperfusão, pode resultar em melhorias significativas na recuperação funcional dos pacientes. Essa técnica é particularmente eficaz quando aplicada nas primeiras 6 a 24 horas após o início dos sintomas, ampliando as janelas terapêuticas e proporcionando melhores prognósticos a longo prazo. (BOURSIN et al, 2018).

No que diz respeito ao AVC hemorrágico, os tratamentos têm se concentrado na estabilização clínica inicial e na redução do hematoma cerebral. O uso de agentes hemostáticos e a cirurgia para remoção do sangue acumulado são abordagens padrão. Além disso, as terapias emergentes, como o uso de agentes antifibrinolíticos e inibidores da ressurreição microvascular, têm mostrado potencial em reduzir os danos neurológicos e promover uma recuperação mais eficaz. (POTTER, TANNOUS, VAHIDY, 2022).

A neuroproteção também se destacou como uma área de pesquisa crescente no tratamento agudo do AVC. Diversos estudos investigaram substâncias que possam proteger as células neuronais da morte celular pós-AVC, como antagonistas de glutamato e agentes anti-inflamatórios. Embora muitos desses tratamentos ainda estejam em fase experimental, eles oferecem esperança de melhores terapias em um futuro próximo. (KNIGHT-GREENFIELD, NARIO, GUPTA, 2019).

A reabilitação pós-AVC é uma etapa fundamental no processo de recuperação dos pacientes e, nos últimos anos, novas abordagens têm sido implementadas para maximizar a reintegração funcional. A neuroplasticidade, um processo pelo qual o cérebro se reorganiza após danos, tem sido a base de muitas estratégias de reabilitação. Técnicas como a terapia de constrição induzida por restrição, que envolve o uso de um dispositivo para restringir o membro não afetado, têm mostrado ser eficazes em melhorar a função motora dos membros afetados. (LIU-AMBROSE et al, 2022).

Além disso, o uso de tecnologias assistivas, como exoesqueletos e sistemas de realidade virtual, tem ganhado destaque na reabilitação. Essas tecnologias não apenas estimulam a recuperação motora, mas também oferecem um ambiente controlado para a realização de exercícios, permitindo que os pacientes participem de sessões de reabilitação de forma mais

eficaz e interativa. Essas inovações têm demonstrado benefícios significativos em termos de melhoria funcional e adesão ao tratamento. (MALIK et al, 2022).

A reabilitação cognitiva também tem sido um ponto focal nas abordagens de recuperação pós-AVC. Estudos indicam que intervenções focadas em funções cognitivas, como memória, atenção e resolução de problemas, podem acelerar a recuperação dos pacientes e melhorar sua qualidade de vida. A combinação de terapias físicas e cognitivas tem se mostrado eficaz na promoção de uma recuperação mais holística, levando em consideração não apenas a recuperação motora, mas também o bem-estar emocional e psicológico do paciente. (CLARK et al, 2021).

Finalmente, a abordagem multidisciplinar no tratamento e reabilitação de pacientes com AVC tem se mostrado essencial para uma recuperação bem-sucedida. Profissionais de diversas áreas, como médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e psicólogos, trabalham juntos para garantir um cuidado abrangente. A integração dessas diferentes áreas permite que o paciente receba um tratamento personalizado, considerando suas necessidades físicas, emocionais e cognitivas. (NELSON et al, 2017).

CONCLUSÃO

Os avanços recentes no tratamento agudo e na reabilitação do Acidente Vascular Cerebral (AVC) têm proporcionado melhorias significativas no prognóstico dos pacientes, tanto em termos de sobrevivência quanto de recuperação funcional. O tratamento rápido e eficaz, incluindo a trombólise intravenosa e a trombectomia mecânica, tem se mostrado crucial na minimização dos danos cerebrais e na restauração das funções vitais. Além disso, as novas abordagens neuroprotetoras e os avanços em terapias emergentes para AVC hemorrágico têm ampliado as opções terapêuticas disponíveis, proporcionando um impacto positivo na qualidade de vida dos pacientes.

Na fase de reabilitação, as inovações tecnológicas, como a utilização de exoesqueletos, realidade virtual e terapias de estimulação cerebral, têm se mostrado eficazes na recuperação motora e cognitiva, além de promoverem uma maior adesão ao tratamento. A abordagem multidisciplinar tem sido fundamental para garantir que os pacientes recebam cuidados personalizados e integrados, considerando as múltiplas dimensões da recuperação. Assim, o

tratamento do AVC continua a evoluir, e novas perspectivas terapêuticas surgem, oferecendo esperança de uma recuperação mais completa e eficiente para os pacientes afetados.

REFERÊNCIAS

BARTHELIS, Derek; DAS, Hiranmoy. Current advances in ischemic stroke research and therapies. *Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Molecular Basis of Disease*, v. 1866, n. 4, p. 165260, 2020.

BOURSIN, Perrine et al. Semantics, epidemiology and semiology of stroke. *Soins; la revue de reference infirmiere*, v. 63, n. 828, p. 24-27, 2018.

BOTELHO, Louise Lira Roedel; DE ALMEIDA CUNHA, Cristiano Castro; MACEDO, Marcelo. O método da revisão integrativa nos estudos organizacionais. *Gestão e sociedade*, v. 5, n. 11, p. 121-136, 2011.

CLARK, Beth et al. The effect of time spent in rehabilitation on activity limitation and impairment after stroke. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, n. 10, 2021.

GUERRA DASILVA, Inês Filipa et al. Viver e cuidar após o acidente vascular cerebral. *Revista de Enfermagem Referência*, n. 8, p. 103, 2016.

KNIGHT-GREENFIELD, Ashley; NARIO, Joel Jose Quitlong; GUPTA, Ajay. Causes of acute stroke: a patterned approach. *Radiologic Clinics*, v. 57, n. 6, p. 1093-1108, 2019.

LIU-AMBROSE, Teresa et al. Effect of exercise training or complex mental and social activities on cognitive function in adults with chronic stroke: a randomized clinical trial. *JAMA Network Open*, v. 5, n. 10, p. e2236510-e2236510, 2022.

MALIK, Arshad Nawaz et al. Technological advancements in stroke rehabilitation. *Journal of Pakistan Medical Association*, v. 72, n. 8, p. 1672-1674, 2022.

MARQUES-VIEIRA, Cristina; SOUSA, Luís; BRAGA, Ricardo. Reabilitar a pessoa com Acidente Vascular Cerebral. 2017.

NELSON, Michelle LA et al. Stroke rehabilitation evidence and comorbidity: a systematic scoping review of randomized controlled trials. *Topics in stroke rehabilitation*, v. 24, n. 5, p. 374-380, 2017.

POTTER, Thomas BH; TANNOUS, Jonika; VAHIDY, Farhaan S. A contemporary review of epidemiology, risk factors, etiology, and outcomes of premature stroke. *Current Atherosclerosis Reports*, v. 24, n. 12, p. 939-948, 2022.

SZYMANSKI, Paula et al. Trombólise Endovenosa em Acidente Vascular Cerebral isquêmico: uma revisão de literatura. *Revista Neurociências*, v. 29, 2021.